

EDN QNOALH

DOI10.5281/zenodo.13788844

УДК 633.34:632.51:631.51.01

Семенихина Ю. А.¹, Камбулов С. И.^{1,2}, Дёмина Е. Б.¹, Полушкин О. А.², Рыков В. Б.^{1,2}

ЗАСОРЁННОСТЬ ПОСЕВОВ СОИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

¹ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»;

²ФГБОУ ВО «Донской государственной технический университет»

Реферат. Соя – слабо конкурирующая культура по отношению к сорным растениям. В системе земледелия при возделывании сои особое внимание уделяют способу основной обработки почвы. Цель исследований заключалась в оценке влияния различных способов основной обработки почвы на засорённость посевов сои в условиях многолетнего стационарного опыта. Исследования проводили в 2020–2022 гг. в полевом стационарном опыте ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» во второй ротации зернобобового севооборота. Изучали следующие способы обработки почвы: плоскорезный, послойный, отвальная вспашка, способ без обработки почвы (No-till). Учитывали видовой состав, численность и массу сорных растений в фазе настоящего листа на третьем узле сои (первый учёт) и в фазе развития плодов и семян (второй учёт). В среднем за годы исследований наименьшую засорённость посевов сои за первый учёт наблюдали на делянке без обработки почвы (No-till). В этом случае применение плоскорезного, послойного и отвального способов обработки почвы приводило к увеличению общего числа сорняков в 6,6–8,9 раза, а их сырая и сухая массы были больше в 11,3–13,5 раза и в 9,0–10,6 раза соответственно. За второй учёт наименьшее число сорняков наблюдали также на делянке без обработки почвы (No-till), что в 10,2–12,0 раз ниже, чем при плоскорезной, послойной и отвальной обработках. При этом сырая и сухая массы сорняков на делянках с плоскорезной, послойной и отвальной обработками относительно делянки без обработки почвы (No-till) были больше в 1,5–2,6 и 1,2–2,7 раз соответственно.

Ключевые слова: Соя (*Glycine max*), сорные растения, способы обработки почвы.

Для цитирования: Семенихина Ю. А., Камбулов С. И., Дёмина Е. Б., Полушкин О. А., Рыков В. Б. Засорённость посевов сои при различных способах обработки почвы // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 180–194. EDN: QNOALH. DOI: 10.5281/zenodo.13788844.

For citation: Semenikhina Yu. A., Kambulov S. I., Demina E. B., Polushkin O. A., Rykov V. B. Weediness of soybean crops under different tillage methods // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 180–194. EDN: DOI: 10.5281/zenodo.13788844.

Введение

Соя (*Glycine max*) является белково-масличной культурой. Содержание белка варьирует от 35 до 40 %, масла – от 18 до 22 %. При высоком содержании углеводов (до 20 %) семена сои богаты ценными аминокислотами (триптофан, лизин, метионин), витаминами и микроэлементами [1].

Благодаря симбиотической активности соя способна удовлетворять до 70 % собственных нужд в азоте, а также накапливать его в почве (до 120 кг/га), приобретая тем самым важное агротехническое значение, которое позволяет интенсифицировать земледелие при помощи биологического фактора [2–4].

Разуплотняющая способность корневой системы сои приобретает особую значимость при её возделывании по нулевой технологии (No-till). При данной технологии обязательно проводится мульчирование почвы из пожнивных остатков предыдущей культуры. Использование сои в данном случае малоизучено.

В системе земледелия традиционная технология возделывания сои является привычной и повсеместно распространённой технологией, в которой присутствует ежегодное рыхление почвы, включающее в себя основную, предпосевную и послепосевную обработку почвы. Концепция традиционного земледелия заключается в основной обработке почвы, посредством которой почва обрабатывается на всю глубину пахотного слоя (20–25 см). Основными способами глубокой обработки почвы являются отвальный, безотвальный, комбинированный и другие.

Сущность основной обработки почвы сводится к формированию рыхлого пахотного слоя, в котором почвенная структура хорошо аэрирована и способна накапливать влагу и питательные вещества. Кроме того, глубокая основная обработка почвы эффективна при борьбе с сорной растительностью. Рыхлящие рабочие органы почвообрабатывающих агрегатов способны подрезать корневую систему сорняков, вычёсывать их и выносить на дневную поверхность почвы для последующего подсыхания [11–13].

Существующие различные способы рыхления почвы направлены либо на глубокую заделку семян сорняков, как при отвальной вспашке, когда слой почвы оборачивается и сорняки заделываются на глубину борозды, либо на провоцирование их всходов, как при безотвальном послойном или плоскорезном рыхлении, когда сосредоточенные в верхнем слое семена сорняков уничтожаются посредством механической или химической прополки [14–18].

На сегодняшний день самым распространённым и повсеместно применяемым способом искоренения сорняков является обработка посевов гербицидами, основным недостатком которого является экологическая нагрузка на почву и растения. Также широко применяется механическая прополка в виде довсходовой или послевсходовой культивации, которую успешно применяют на посевах пропашных культур и с широким междурядьем.

Поиск, разработка и исследование дополнительных экологически безопасных методов борьбы с сорной растительностью в допосевной период ведется в различных агроклиматических зонах для всех сельскохозяйственных культур.

Проведённые двухлетние исследования в Западной Сибири по влиянию способа и глубины обработки почвы на засоренность посевов сои показали, что уменьшение глубины обработки почвы нерационально, поскольку способствует увеличению засоренности по отвальной, безотвальной и дифференцированной обработках почвы в фазе ветвления сои, а при нулевой обработке засорённость оставалась высокой в любой фазе вегетации сои [19].

Одним из способов борьбы с сорняками является чередование определённого набора культур в севообороте, способствующее подавлению численности сорняков и видового разнообразия. Исследования, проведённые в короткоротационных посевах, выявили, что в четырехпольных севооборотах в сравнении с семипольными, поля более эффективно очищались от сорных растений в различных типах севооборотов. При этом наибольшее подавление сорняков наблюдалось в посевах пшеницы озимой и ячменя ярового [20].

Исследования потенциальной засоренности почвы в короткоротационных севооборотах в зависимости от способа и глубины основной обработки почвы показали, что положительное влияние на снижение запасов семян сорных растений

в пахотном слое почвы оказывает комбинированная вспашка на глубину 22–24 см под пропашные культуры в сочетании с мелкой обработкой, на 10–12 см под зерновые и зернобобовые культуры [21].

Зарубежные исследования по влиянию системы обработки почвы на видовой состав сорняков и количество их семян в почвенном слое показали, что при прямом посеве большинство семян скапливалось в верхнем слое почвы 0–5 см, в то время как при вспашке большая часть заделывалась в более глубокие слои – 5–10 и 10–20 см. В трёхлетнем севообороте наблюдалось увеличение численности и сухой массы сорняков при переходе к минимизации обработки почвы. Наибольшее количество семян в почве было при прямом посеве, в то время, как при традиционной вспашке их количество сокращалось в три раза [22].

Один из методов борьбы с засорённостью посевов сои заключается в применении покровных культур [23]. А. Kumaгi вместе с соавторами [24] изучали влияние покровной культуры злаковой ржи при борьбе с сорняками у сои. Другие учёные подтвердили, что стратегия использования биомассы покровных культур угнетает проблемные виды сорняков и повышает эффективность борьбы с ними [25]. Покровные культуры способны снижать густоту сорной растительности до 54 %, за исключением амброзии гигантской [26].

Снижение всхожести семян сорной растительности имеет огромное значение, особенно, если речь идет о возделывании сои широкорядным способом. Результаты некоторых исследований показывают, что посев сои в более широкие междурядья привел к большему снижению её урожайности и потребовал дополнительных методов борьбы с сорняками. С целью борьбы с сорняками и повышения урожайности сои целесообразно сокращение междурядий [27].

Ученые в своем исследовании предложили оригинальный способ борьбы с сорняками и жизнеспособностью семян сорняков в посевах сои. Он заключался в обработке сорных растений электрическим током при помощи навесного оборудования The Weed Zapper, которое устанавливалось на сельскохозяйственный трактор. Электрический ток губительно действовал на само растение и снижал жизнеспособность семян среди оцениваемых видов сорняков с 54 до 80 %. Данный способ снижает обсеменённость почвы сорными растениями, которые по высоте превышают сою [28].

Поэтому при возделывании сои еще на этапе выбора её места в севообороте, особое внимание уделяют способу основной обработки почвы [29]. Это обусловлено слабой конкурентоспособностью сои за жизненные ресурсы (свет, влагу и прочее) по сравнению с сорными растениями.

Изучение влияния основной обработки почвы на видовое разнообразие и численность сорных растений является актуальным и представляет научный и практический интерес.

Цель исследований – оценка влияния различных способов основной обработки почвы на засорённость посевов сои в условиях многолетнего стационарного опыта для выбора наиболее оптимального варианта.

Материалы и методы исследований

Исследования по изучению влияния различных способов обработки почвы на засорённость посевов сои проводили в течение трёх лет (2020–2022 гг.) на опытном поле ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» на базе многолетнего стационарного опыта во второй ротации четырёхпольного севооборота. Культуры, участвующие в севообороте: горох (*Pisum sativum*) – озимая пшеница (*Triticum aestivum*) – соя (*Glycine max*) – яровой ячмень (*Hordeum vulgare*).

Сою сорта Дива (оригинатор – ФГБНУ «Аграрный научный центр

«Донской») возделывали по предшественнику озимая пшеница. Посев семян сои осуществляли рядовым способом с междурядьем 21 см. Норма высева – 600 тыс. всхожих семян на 1 га. В течение вегетационного периода проводили одну обработку гербицидом «Пульсар» в количестве 1 л/га + гумат калия 0,5 л/га (баковая смесь) в фазе третьего настоящего листа у растений сои.

Посевная площадь одной делянки составила 0,18 га, каждой делянке соответствует свой вариант основной обработки почвы. Первую делянку обрабатывали плоскорезным способом с безотвальным рыхлением на глубину 22–25 см посредством почвообрабатывающего агрегата УНС-3 (разработчик ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»). Вторую делянку обрабатывали послойным способом с безотвальным рыхлением почвы на глубину 22–25 см почвообрабатывающим агрегатом КАО-2 (разработчик ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»). На третьей делянке применяли отвальный способ (вспашка классическая) обработки почвы на глубину 22–25 см плугом ПН–5–35 (серийный агрегат). На четвёртой делянке сою возделывали по нулевой технологии – без обработки почвы (No-till). Посев семян сои на всех делянках осуществляли сеялкой «Дон 114», работающей в условиях традиционной и нулевой технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Почва опытного участка представлена чернозёмом обыкновенным карбонатным тяжелосуглинистым (Vronic Chernozems Pachic по WRB-2014). Содержание гумуса в пахотном слое почвы – 3,2 %, общего азота – 28,2 мг/кг, подвижного фосфора – 22,6–24,3 мг/кг, калия – 320–340 мг/кг (по Мачигину), рН – 7,1.

В период вегетации сои метеорологические условия различались по количеству выпавших осадков и средней температуре воздуха (таблица 1).

Таблица 1 – Метеорологические условия в период вегетации сои

Месяц	Осадки, мм				Средняя температура воздуха, °С			
	Средне-голетняя норма	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Средне-голетняя норма	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Май	51,3	76,3	62,4	21,7	16,5	15,4	18,1	14,8
Июнь	71,3	39,4	101,6	7,4	20,5	23,1	21,5	23,1
Июль	57,7	60,6	23,0	55,8	23,1	25,6	26,7	23,8
Август	45,2	43,8	49,0	47,2	21,9	23,4	25,7	26,6
Сентябрь	42,3	2,5	27,9	30,0	16,3	20,7	16,0	17,6

Среднеголетняя норма осадков с мая по сентябрь составила 267,8 мм, среднеголетняя температура воздуха за этот же период – 19,7 °С. В наблюдаемый период каждого года осадки выпадали неравномерно. В 2020 г. сумма осадков была 222,6 мм, что ниже среднеголетней нормы на 45,2 мм (16,9 %) (сказался существенный недостаток осадков в сентябре). В 2021 г. сумма осадков была 263,9 мм, что соответствовало среднеголетней норме (примечательно, что избыток осадков в июне скомпенсировал их недостаток в июле и сентябре). В 2022 г. наблюдался недостаток осадков в мае и июне – количество осадков за год составило 162,0 мм, что ниже среднеголетней нормы на 105,8 мм (на 39,5 %). Температура воздуха за наблюдаемый период превышала среднеголетнюю норму в 2021 и 2022 гг. на 1,9 °С, в 2022 г. – на 1,5 °С (превышение температуры воздуха наблюдалось практически в каждом месяце рассматриваемого периода). Из анализа метеорологических условий следует, что в 2022 г. сложились самые засушливые и жаркие условия.

Учет видового состава и численности сорных растений проводили на каждой

делянке [29, 30] путем их подсчета в пределах учетной рамки размером 0,25 м² (50 × 50 см). Оценку облия сорняков и их массу определяли в фазе распущенного настоящего листа на третьем узле сои (первый учёт) и фазе развития плодов и семян сои (второй учёт). На территории делянки учётную рамку располагали в шахматном порядке при 12-кратной повторности, что соответствовало 3 м². На финальном этапе полученные данные сводили к 1 м². Метод учёта сорной растительности – количественно-весовой. Сорные растения отбирали из учётной рамки, помещали в герметичный пакет и после отрезания корней взвешивали в лабораторных условиях: учитывали сырую и воздушно-сухую массу [31]. Коэффициент изменения (К_{изм}) массы сорняков (сырой и сухой) определяли как отношение массы сорняков при втором учёте к массе первого учёта.

Результаты и их обсуждение

Видовой и количественный состав сорных растений в посевах сои по способам основной обработки почвы представлены в таблице 2. Разнообразие либо отсутствие сорных растений напрямую зависит от способа основной обработки почвы, что согласуется с аналогичными исследованиями [32, 33].

Таблица 2 – Видовой состав и количество сорных растений на делянках, обработанных разными способами основной обработки почвы (2020–2022 гг.)

Вид сорного растения	Способ обработки почвы				Общее количество сорных растений, 1уч./2уч., шт./м ²
	плоскорезный, 1уч./2уч., шт./м ²	послойный, 1уч./2уч., шт./м ²	отвальный, 1уч./2уч., шт./м ²	без обработки (No-till), 1уч./2уч., шт./м ²	
Щирица жминдовидная (<i>Amaranthus blitoides</i> S. Wats)	62,67/33,37	52,00/32,00	55,00/47,67	1,67/0	171,34/113,04
Амброзия польннолистная (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.)	5,00/13,33	8,00/12,00	1,33/3,67	0,33/3,00	14,66/32,00
Марь белая (<i>Chenopodium album</i> L.)	9,33/15,67	4,67/7,00	2,67/4,33	1,33/2,67	18,00/29,67
Горец вьюнковый (<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Löve)	16,00/3,67	4,33/5,33	4,00/3,33	2,67/0	27,00/12,33
Портулак огородный (<i>Portulaca oleracea</i> L.)	0,33/1,33	0/0	0,33/0	0/0	0,66/1,33
Овсяг (<i>Avena fatua</i> L.)	0,67/0	2,33/0	0/0	0,67/0	3,67/0
Канатник Теофраста (<i>Abutilon theophrastii</i> Medik)	1,33/0,67	0/0,67	0/0	0/0	1,33/1,34
Щирица запрокинутая (<i>Amaranthus retroflexus</i> L.)	2,00/0	1,00/0	3,67/0	1,67/0	8,34/0
Осот полевой (<i>Sonchus arvensis</i> L.)	0,67 /0	0,67 /0	7,33 /0,67	2,67 /0	11,34 /0,67
Дурнишник обыкновенный (<i>Xanthium strumarium</i> L.)	0/0,33	0/0	0/0	0/0	0/0,33
Всего	98,00/68,04	73,00/57,00	74,33/59,67	11,01/5,67	256,33/190,38

В столбце «Общее количество сорных растений, 1 уч./2 уч.» приведено видовое количество сорных растений по всем способам обработки почвы, позволяющее выявить преобладающий вид сорняков по их числу в течение трёхлетних наблюдений. За первый учёт было выявлено 10 видов сорных растений с итоговым количеством 256,33 шт./м² на всех делянках. Ко второму учёту произошло их сокращение под действием химической прополки с общим количеством

190,38 шт./м² на всех делянках, при этом в видовом составе произошла смена сорных растений с щирицы запрокинутой на дурнишник обыкновенный.

Самые распространённые виды сорной растительности, встречающиеся на всех исследуемых делянках – щирица жминдовидная, амброзия полыннолистная, марь белая, горец вьюнковый. Численное преобладание щирицы установлено в первый и второй учёт на обработанных делянках: с плоскорезной обработкой почвы 62,67 и 33,37 шт./м²; с послойной обработкой – 52,00 и 32,00 шт./м²; с отвальной обработкой – 55,00 и 47,67 шт./м². Амброзия выявлена на всех четырёх делянках с увеличением её общей численности ко второму учёту по всем делянкам в 2,2 раза, что объясняется высокой всхожестью семян амброзии и выживаемости данного сорняка в условиях жаркой и сухой погоды. Ко второму учёту было выявлено общее увеличение численности сорняков мари в 1,6 раза.

В посевах сои 2021 и 2022 гг. на всех делянках в течение двух учётов сорная растительность изобиловала марью белой, а в первый учёт – щирицей запрокинутой и амброзией полыннолистной.

Наименьшее количество сорных растений при первом и втором учётах наблюдали на делянке без обработки почвы (No-till) – 11,01 и 5,67 шт./м² соответственно. Видовой состав сорной растительности на делянках вначале был представлен восьмью видами растений, а затем двумя.

Наибольшее количество сорных растений при первом и втором учётах наблюдали на делянке с плоскорезной обработкой – 98,00 и 68,04 шт./м² соответственно. В первый учёт видовой состав сорной растительности был представлен девятью видами растений с численным преобладанием щирицы жминдовидной, амброзии полыннолистной и мари белой. Ко второму учёту видовой состав сократился до семи видов. Только на данной делянке был выявлен дурнишник обыкновенный.

При отвальном способе обработки почвы на начальной стадии развития сои видовой состав сорняков в большом количестве был представлен семью видами с преобладанием щирицы жминдовидной и осота полевого общей численностью 74,33 шт./м². Во втором учёте видовой состав сократился до пяти, а численность сорняков снизилась до 59,67 шт./м².

При послойном способе обработки почвы за первый и второй учёт количество сорняков было 73,00 и 57,00 шт./м² соответственно. В первый учёт выявлено максимальное развитие щирицы жминдовидной, амброзии полыннолистной, мари белой и горца вьюнкового. Ко второму учёту к видовому составу добавился канатник Теофраста.

При сравнении изучаемых делянок по засорённости посевов сои в течение трёх лет установили, что тенденция низкой засорённости закрепилась за делянкой без обработки почвы. Относительно неё на делянках с плоскорезным, послойным и отвальным способами обработки почвы в первый учёт число сорняков было больше на 88,8; 85,2; и 85,0 % соответственно, а во второй учёт – на 90,5–91,6 %.

Влияние способов обработки почвы на общую численность сорняков, их сырую и сухую массу представлено в таблице 3. Согласно исследованиям [33], оптимально подобранный способ обработки почвы в зернобобовом севообороте может существенно снизить засорённость посевов.

Снижение численности сорняков при плоскорезном способе произошло на 37,57 %, при послойном способе – на 21,92 %, при отвальном способе – на 19,72 % и на 48,50 % на делянке без обработки почвы.

Сырая масса сорняков при первом учёте обусловлена их количеством, а при втором учёте – полной развитостью сорных растений.

Наибольшее увеличение сырой массы сорняков (в 42,15 раза) наблюдалось на делянке без обработки почвы за счет полного развития мари белой и амброзии польннолистной. Такой же вид сорняков повлиял на увеличение сырой массы в 8,85; 8,36 и 4,78 раза на делянках с плоскорезной, послыйной и отвальной обработками соответственно.

Изменение сухой массы сорной растительности между первым и вторым учётами было наибольшим на делянке без обработки почвы в 76,11 раза. Установлено снижение сухой массы сорной растительности при плоскорезном способе обработки почвы в 20,53 раза. На делянке при послыйном способе установлено снижение в 18,88 раза. Наименьшее снижение сухой массы сорной растительности выявлено при отвальном способе обработки почвы в 8,95 раза.

Таблица 3 – Влияние различных способов обработки почвы на численность и массу сорных растений

Показатель	Способ обработки почвы			
	плоскорезный	послыйный	отвальный	No-till
Снижение числа сорняков, %	37,57	21,92	19,72	48,50
Сырая масса сорняков при первом учёте, г	138,82	125,70	146,00	11,07
Сырая масса сорняков при втором учёте, г	1228,33	1051,67	698,33	466,67
Коэффициент изменения ($K_{изм}$) сырой массы сорняков	8,85	8,36	4,78	42,15
Сухая масса сорняков при первом учёте, г	23,49	21,03	23,04	2,33
Сухая масса сорняков при втором учёте, г	482,33	397,00	206,32	177,33
Коэффициент изменения ($K_{изм}$) сухой массы сорняков	20,53	18,88	8,95	76,11

В таблицах 4–6 приведён статистический анализ численности сорняков, их сырой и сухой массы.

Таблица 4 – Описательная статистика численности сорных растений при различных способах обработки почвы, шт./м²

Способ обработки почвы	Среднее арифметическое ± ошибка среднего	Размах (минимум – максимум)	Стандартное отклонение	Коэффициент вариации, %
первый учёт засорённости				
Плоскорезный	98,00 ± 21,63	56,00–128,00	37,47	38,23
Послыйный	73,00 ± 14,05	45,00–89,00	24,33	33,33
Отвальный	74,33 ± 20,90	34,00–104,00	36,2	48,70
Без обработки	11,01 ± 3,00	8,00–17,00	5,2	47,24
второй учёт по засорённости				
Плоскорезный	68,04 ± 2,03	65,00–72,00	3,51	5,11
Послыйный	57,00 ± 3,48	51,00–63,00	6,03	10,51
Отвальный	59,67 ± 4,48	51,00–66,00	7,77	13,02
Без обработки	5,67 ± 0,67	5,00–7,00	1,15	20,38

Анализ данных таблицы 4 показал, что при первом учёте численности сорных растений коэффициент вариации находился в пределах от 33,33 до 48,70 % для каждого способа обработки почвы и характеризовал высокую неоднородную изменчивость численности. При втором учёте коэффициент вариации находился в пределах от 5,11 до 20,38 % и характеризовал высокую однородность выборки по числу сорняков.

Таким образом, число сорняков при первом учёте отражает непосредственное влияние способа обработки почвы на их численность, когда для семян (обсеменённость почвы) сорных растений создаются неблагоприятные почвенные условия.

Численность сорной растительности второго учёта показывает влияние гербицида и способность самой сои вследствие её развития и увеличения проективного покрытия почвы препятствовать развитию сорняков. Высокая эффективность гербицидов системного действия подтверждена многочисленными исследованиями [34–36].

Масса сорных растений отражает их общее развитие и зависит от факторов, которые влияют и ограничивают их рост и гибель [32, 37].

Статистический анализ по сырой массе сорных растений приведен в таблице 5. При первом учёте наибольшая сырая масса сорняков установлена при плоскорезном и отвальном способах обработки почвы – 149,00 и 146,00 г/м². При послойной обработке почвы количество сырой массы сорняков составило 146,00 г/м². Наименьшее количество сырых сорных растений установлено на делянке без обработки почвы – 11,07 г/м², это позволяет сделать вывод о том, что их численность при первом учёте обусловила показатели сырой массы сорных растений.

При втором учёте масса сорной растительности формировалась за счёт полного развития сорняков, что доказывает превосходящая сырая масса сорняков во втором учёте на делянках, обработанных плоскорезным и послойным способом – 1228,33 и 1051,67 г/м². На делянке с отвальной обработкой почвы сырая масса сорняков была 698,33 г/м². Самая наименьшая масса сырых сорных растений установлена на делянке без обработки почвы – 466,67 г/м².

Таблица 5 – Описательная статистика сырой массы сорных растений по их учёту при различных способах обработки почвы, г

Способ обработки почвы	Среднее арифметическое ± ошибка среднего	Размах (минимум – максимум)	Стандартное отклонение	Коэффициент вариации, %
первый учёт засорённости				
Плоскорезный	149,00 ± 21,63	122,45–192,01	37,46	25,1
Послойный	125,00 ± 19,41	92,93–160,11	33,62	26,75
Отвальный	146,00 ± 54,81	71,97–253,02	94,93	65,02
Без обработки	11,07 ± 1,55	8,22–13,55	2,68	24,25
второй учёт засорённости				
Плоскорезный	1228,33 ± 104,26	1020,00–1340,00	180,58	14,7
Послойный	1051,67 ± 93,87	875,00–1195,00	162,87	15,46
Отвальный	698,33 ± 143,36	550,00–985,00	143,36	35,53
Без обработки	466,67 ± 23,33	430,00–510,00	23,33	8,66

Коэффициент вариации по сырой массе сорной растительности на делянках с плоскорезным, послойным методом и без обработки почвы характеризует среднюю изменчивость: в первый учёт коэффициент вариации находился в пределах 24,25–26,75 %, во второй – 8,66–15,46 %. На делянке с отвальной обработкой почвы при первом учёте коэффициент вариации был высоко неоднородным – 65,02 %, а ко второму учёту его неоднородность снизилась до 35,53 %.

Статистический анализ сухой массы сорных растений приведен в таблице 6. При первом учёте наибольшая сухая масса установлена при плоскорезном,

отвальном и послойном способах обработки почвы – 24,68 г/м², 23,04 г/м² и 21,03 г/м² соответственно. Наименьшая масса сухих сорных растений наблюдалась на делянке без обработки почвы – 2,33 г/м². При втором учёте наибольшая масса сухой сорной растительности установлена при плоскорезном и послойном способе обработки почвы – 482,33 г/м² и 397,00 г/м². При отвальном способе обработки почвы масса сухих сорняков составила 206,32 г/м². Наименьшей массой сухих сорных растений (177,33 г/м²) характеризовалась делянка без обработки почвы.

Таблица 6 – Описательная статистика сухой массы сорных растений по их учёту при различных способах обработки почвы, г

Способ обработки почвы	Среднее арифметическое ± ошибка среднего	Размах (минимум – максимум)	Стандартное отклонение	Коэффициент вариации, %
первый учёт засорённости				
Плоскорезный	24,68 ± 4,35	18,65–33,14	4,35	30,56
Послойный	21,03 ± 3,61	15,05–27,54	3,61	29,77
Отвальный	23,04 ± 8,87	10,84–40,28	8,87	66,64
Без обработки	2,33 ± 0,30	1,80–2,83	0,3	22,03
второй учёт засорённости				
Плоскорезный	482,33 ± 47,70	387,00–533,00	47,7	17,13
Послойный	397,00 ± 39,58	327,00–464,00	39,58	17,27
Отвальный	206,32 ± 8,32	198,00–222,96	14,41	6,98
Без обработки	177,33 ± 14,19	149,00–193,00	24,58	13,86

Коэффициент вариации по массе сухих сорных растений при первом учёте на делянках с плоскорезным, послойным способами и без обработки составил 30,56 %, 29,77 % и 22,03 %, соответственно и характеризовал среднюю однородную изменчивость массы. Наибольший коэффициент вариации (66,64 %) выявлен при отвальном способе обработки почвы. При втором учёте коэффициент вариации сухой массы сорняков показал высокую однородную изменчивость на всех делянках – 6,98–17,27 %.

Высокая засорённость посевов сои на делянках с плоскорезной, послойной и отвальной обработками почвы объясняется тем, что семена сорняков и их вегетативных органов при рыхлении распределяются на различной глубине обработки почвенного пласта. Та их часть, которая располагалась в верхнем слое почвы, была наиболее жизнеспособной к вегетации и, поэтому, при сложившихся благоприятных погодных условиях, начинала интенсивно развиваться. Наименьшее число сорных растений на делянке без обработки почвы объясняется тем, что без рыхления почвы, имеющиеся семена сорняков вначале исследований были уничтожены химической прополкой, а вновь осыпающиеся семена сорняков на поверхность мульчирующего слоя были не в состоянии полноценно развиваться, за исключением единичных случаев.

Таким образом, видовое разнообразие сорняков варьировало в зависимости от способа основной обработки почвы. Целесообразно продолжать исследования по влиянию различных способов основной обработки почвы на фитосанитарное состояние посевов сои для прогностического регулирования и способов борьбы с сорняками.

Выводы

В результате анализа многолетних исследований засорённости посевов сои установлено, что наибольшее число сорной растительности формировалось при

рыхлении почвы различными способами. При первом учёте сорняков их число, сырая и сухая масса для плоскорезного способа составили 98,00 шт./м², 138,82 г и 23,49 г соответственно. После второго учёта число сорняков снизилось на 37,27 %, но увеличились их сырая и сухая масса соответственно в 8,85 и 20,53 раза. При обработке почвы послойным способом за первый учёт зафиксировано 73,00 шт./м² сорняков при их сырой и сухой массах соответственно 125,70 г/м² и 21,03 г/м². После второго учёта число сорняков снизилось на 21,95 %, сырая масса увеличилась в 8,36 раз, а сухая масса – в 18,88 раз. При первом учёте сорняков их число, сырая и сухая масса для отвального способа составили соответственно 74,33 шт./м², 146,00 г/м² и 206,32 г/м². После второго учёта число сорняков снизилось на 19,72 %, их сырая и сухая масса увеличились в 4,78 и 8,95 раза. Наименьшим количеством сорных растений характеризовался вариант без обработки почвы (No-till): в первый учёт показатели составили соответственно 11,01 шт./м², 11,07 г/м² и 2,33 г/м². Во второй учёт произошло снижение численности сорняков на 48,50 %, а снижение сырой и сухой масс сорной растительности – в 42,15 и 76,11 раз.

В среднем за годы исследований при сравнении различных способов обработки почвы наименьшую засорённость посевов сои в фазе распущенного настоящего листа на третьем узле (первый учёт) наблюдали на делянке без обработки почвы. Относительно неё применение плоскорезного, послойного и отвального способов обработки почвы приводило к увеличению общего числа сорняков в 6,6–8,9 раза, а их сырая и сухая массы увеличивались в 11,3–13,5 и в 9,0–10,6 раз соответственно. В фазе развития плодов и семян сои (второй учёт) наименьшее число сорняков наблюдали также на делянке без обработки почвы, что в 10,2–12,0 раза ниже, чем при плоскорезной, послойной и отвальной обработках. При этом сырая и сухая массы сорняков на делянках с плоскорезной, послойной и отвальной обработках относительно делянки без обработки были больше в 1,5–2,6 и в 1,2–2,7 раз соответственно.

Литература

1. Тупольских Т. И., Сердюк В. А., Мальцева Т. А., Ломакина С.А., Куц А.А. Сравнительная характеристика технологических свойств соевого и подсолнечного лецитинов, как пищевой добавки E322 // Сборник научных трудов VIII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в науке и образовании». Ростов-на-Дону: ООО «ДГТУ-ПРИНТ», 2020. С. 417–420. DOI: 10.23947/itno.2020.417-420.
2. Моисеенко И. Я., Голенков П. И. Симбиотическая деятельность агроценозов сои и химический состав продукции культур зерновых севооборотов при различном насыщении их посевами сои // Вестник Брянской ГСХА. 2009. № 5. С. 3–7.
3. Баранов В. Ф., Махонин В. Л. Агромероприятия как основа биологизации технологии возделывания сои // Масличные культуры. 2013. № 1 (153–154). С. 141–150.
4. Milyutkin V., Miliutkin A., Mozgovoy A., Rudoy D., Maltseva T., Chigvintsev V. Innovative technologies for the efficient use of UAN liquid fertilizers: production, logistics and application in case of lack of moisture and global warming // In book: Lecture Notes in Networks and Systems. Cham: Springer, 2023. Vol. 509. P. 1375–1383. DOI: 10.1007/978-3-031-11058-0_139
5. Парахин Н. В., Лысенко Н. Н., Кузмичева Ю. В. Засоренность посевов сои при различных условиях возделывания // Зернобобовые и крупяные культуры. 2016. Т. 17. № 1. С. 14–21.
6. Мельцаев И. Г., Лощина А. Э. Фитосанитарное состояние агрофитоценозов и их урожайность в зависимости от технологии возделывания // Владимирский земледелец. 2018. Т. 84. № 2. С. 28–31.
7. Турусов В. И., Корнилов И. М., Нужная Н. А. Фитосанитарное состояние посевов на различных элементах агроландшафта // Земледелие. 2011. № 5. С. 41–42.
8. Priess G. L., Norsworthy J. K., Roberts T. L., Gbur E. E. Weed control and soybean injury from preplant vs. preemergence herbicide applications // Weed Technology. 2020. Vol. 34. P. 718–726. DOI: 10.1017/wet.2020.47.

9. Melander B., Munier-Jolain N., Charles R., Wirth J., Schwarz J., van der Weide R., Bonin L., Jensen P. K., Kudsk P. European perspectives on the adoption of nonchemical weed management in reduced-tillage systems for arable crops // *Weed Technology*. 2013. No. 27. Vol. 1. P. 231–240. DOI: 10.1614/WT-D-12-00066.1.
10. Бушнев А. С. Влияние обработки почвы на её агрофизические свойства, засорённость посевов и урожайность сои на чернозёме выщелоченном Западного Предкавказья // *Масличные культуры*. 2016. № 3. С. 40–47.
11. Cardina J., Herms C. P., Doohan D. J. Crop rotation and tillage system effects on weed seedbanks // *Weed Sci*. 2009. Vol. 50. P. 448–460. DOI: 10.1614/0043-1745(2002)050[0448:CRATSE]2.0.CO;2
12. Миленко О. Г. Влияние агротехнических приёмов при выращивании сои обычным рядовым способом посева на засорённость агрофитоценоза и урожайность зерна // *Зернобобовые и крупяные культуры*. 2016. Т. 20. № 4. С. 46–51.
13. Lachuga Y., Akhalaya B., Shogenov Y., Meskhi B., Rudoy D. Combined Unit with Automated Adjustment of the Grip Width of the Cultivator Paw // In book: *Lecture Notes in Networks and Systems*. Cham: Springer, 2023. Vol. 509. P. 1461–1466. DOI: 10.1007/978-3-031-11058-0_147
14. Гулаев В. М., Зудилин С. Н., Гулаева Н. В. Влияние основной обработки почвы на агрофизические показатели плодородия почвы на посевах сои // *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*. 2014. Т. 16. № 5 (3). С. 1090–1092.
15. Немченко В. В., Рыбина Л. Д., Копылов А.Н., Замятин А. А. Борьба с засорённостью посевов при ресурсосберегающих технологиях в земледелии Зауралья // *Земледелие*. 2008. № 8. С. 38–40.
16. Лысенко Н. Н. Гербициды в посевах сои // *Вестник аграрной науки*. 2018. № 1. Т. 71. С. 19–28. DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.2.19.
17. Lachuga Y., Akhalaya B., Shogenov Y., Meskhi B., Rudoy D. Tillage device of precision processing with pulsed blows of compressed air // In book: *Lecture Notes in Networks and Systems*. Cham: Springer, 2023. Vol. 510. P. 1897–1904. DOI: 10.1007/978-3-031-11051-1_195_
18. Lachuga Y., Meskhi B., Pakhomov V., Semenikhina Y., Kambulov S., Rudoy D., Maltseva T. Experience in the cultivation of a new perennial cereal crop – trititrigia in the conditions of South of the Rostov Region // *Agriculture*. 2023. Vol. 13. Art. No. 605. DOI: 10.3390/agriculture13030605_
19. Краснова Е. А., Рзаева В. В. Влияние способов основной обработки почвы на засорённость посевов сои в Западной Сибири // *Аграрный вестник Урала*. 2019. № 5. Т. 184. С. 4–8. DOI: 10.32417/article_5d5151b13c3e81.50736248.
20. Курдюкова О. Н. Засорённость посевов и продуктивность короткоротационных севооборотов степной зоны // *Вестник КрасГАУ*. 2022. № 7. Т. 184. С. 69–76. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-69-76.
21. Тимошин Н. Н., Барановский А. В., Конопля Р. А. Потенциальная засорённость почвы в короткоротационных севооборотах и приемы ее снижения // *Научный вестник ЛГАУ*. 2021. Т. 13. № 4. С. 67–73.
22. Feledyn-Szewczyk B., Smagacz J., Kwiatkowski C. A., Harasim E., Woźniak A. Weed flora and soil seed bank composition as affected by tillage system in three-year crop rotation // *Agriculture*. 2020. Vol. 10. Art. No. 186. DOI: 10.3390/agriculture10050186_
23. Koehler-Cole K., Proctor C. A., Elmore R. W., Wedin D. A. Spring-planted cover crops for weed control in soybean // *Renewable Agriculture and Food Systems*. 2021. Vol. 5. No. 36. P. 501–508. DOI: 10.1017/S1742170521000107.
24. Kumari A., Price A. J., Korres N. E., Gamble A., Li S. Influence of a cereal rye cover crop on the critical period for weed control in soybean // *Weed Technology*. 2023. Vol. 1. No. 37. P. 25–33. DOI: 10.1017/wet.2022.100.
25. Nunes J. J., Arneson N. J., DeWerff R. P., Ruark M., Shawn C., Damon S., Rodrigo W. Planting into a living cover crop alters preemergence herbicide dynamics and can reduce soybean yield // *Weed Technology*. 2023. Vol. 3. No. 37. P. 226–235. DOI: 10.1017/wet.2023.41.
26. Hodgskiss C. L., Young B. G., Armstrong S. D., Johnson W. G. Utilizing cover crops for weed suppression within buffer areas of 2,4-D-resistant soybean // *Weed Technology*. 2022. Vol. 1. No. 36. P. 118–129. DOI: 10.1017/wet.2021.84.
27. Rasool G., Mahajan G., Yadav R., Hanif Z., Chauhan B.S. Row spacing is more important than seeding rate for increasing Rhodes grass (*Chloris gayana*) control and grain yield in soybean (*Glycine max*) // *Crop and Pasture Science*. 2017. Vol. 7. No. 68. Art. No. 620. DOI: 10.1071/CP17229.
28. Schreier H., Bish M., Bradley K. W. The impact of electrocution treatments on weed control

and weed seed viability in soybean // *Weed Technology*. 2022. Vol. 4. No. 36. P. 481–489. DOI: 10.1017/wet.2022.56.

29. Мельникова О. В., Ториков В. Е., Осипов А. А. Изменение видового состава сорной растительности в агрофитоценозах при разных технологиях возделывания полевых культур // *Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии*. 2019. Т. 71. № 1. С. 32–38.

30. Фисюнов А. В. Методические рекомендации по учету засоренности посевов и почвы в полевых опытах. Курск: ВНИИЗиЗПЭ, 1983. С. 64.

31. Фетюхин И. В., Авдеев А. П., Авдеев С. С., Рябцева Н. А., Черненко В. В. Методы учета структуры сорного компонента в агрофитоценозах. Персиановский: ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет», 2018. С. 76.

32. Перфильев Н. В., Вьюшина О. А., Тимофеев В. Н. Соотношение видов сорных растений под влиянием севооборота и систем основной обработки почвы в условиях Северного Зауралья // *Достижения науки и техники АПК*. 2018. Т. 32. № 5. С. 35–40. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-10509. EDN XROGYH.

33. Морозов А. Н., Дубовик Д. В., Ильин Б. С. Влияние способов основной обработки почвы на засоренность посевов, урожайность и качество зерна сои // *Таврический вестник аграрной науки*. 2022. № 2(30). С. 74–85. EDN: KYMTZF.

34. Зубарев Ю. Н., Кузнецова Е. А. Влияние приёма ухода на засорённость посевов и урожайность семян сои в Среднем Предуралье // *Пермский аграрный вестник*. 2021. № 4(36). С. 46–51. DOI: 10.47737/2307-2873_2021_36_46. EDN: DFJRSC.

35. Князева Д. Б., Князев Б. М., Тиев Р. А. Применение гербицидов на посевах сои // *Труды Кубанского государственного аграрного университета*. 2022. № 96. С. 118–122. DOI: 10.21515/1999-1703-96-118-122. EDN: JREFHE.

36. Спиридонов Ю. Я., Будынков Н. И., Дудкин И. В. [и др.]. Влияние различных мер борьбы с сорняками в севообороте на засоренность заключительного поля // *Агрехимия*. 2020. № 12. С. 38–44. DOI: 10.31857/S0002188120120108. EDN: OOFJRK.

37. Podlesniy D. S., Semenikhina Y. A., Kambulov S. I. et al. Contamination of crops with various methods of soil cultivation // *International Scientific and Practical Conference “Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture”*. 2022. Vol. 979. Art. No. 012069. DOI: 10.1088/1755-1315/979/1/012069. EDN: TLECUP.

References

1. Tupolskikh T. I., Serdyuk V. A., Maltseva T. A., Lomakina S. A., Kuts A. A. Comparative characteristics of technological properties of soy and sunflower lecithins as food additive E322 // *Collection of scientific papers of the VIII International Scientific and Practical Conference “Innovative Technologies in Science and Education” («ITSE 2020» CONFERENCE)*. Rostov-on-Don: “DGTU-PRINT OOO” (Limited Liability Company), 2020. P. 417–420. DOI: 10.23947/itno.2020.417-420.

2. Moiseenko I. Ya., Golenkov P. I. Scientific essentials and actual state of grain-production system at agricultural enterprises in Bryansk region // *Vestnik of the Bryansk State Agricultural Academy*. 2009. No. 5. P. 3–7.

3. Baranov V. F., Makhonin V. L. The agrotechnological actions as the basis of biologization of technology of soybean cultivation // *Oil Crops. Scientific and technical bulletin of V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops*. 2013. No. 1 (153-154). P. 141–150.

4. Milyutkin V., Miliutkin A., Mozgovoy A., Rudoy D., Maltseva T., Chigvintsev V. Innovative technologies for the efficient use of UAN liquid fertilizers: production, logistics and application in case of lack of moisture and global warming // *In book: Lecture Notes in Networks and Systems*. Cham: Springer, 2023. Vol. 509. P. 1375–1383. DOI: 10.1007/978-3-031-11058-0_139.

5. Parakhin N. V., Lysenko N. N., Kuzmicheva Yu. V. Infestation of soybean sowing under various cultivation conditions // *Legumes and Groat Crops*. 2016. Vol. 17. No. 1. P. 14–21.

6. Meltsaev I. G., Loschinina A. E. Phytosanitary state of agricultural phytocoenosis and their productivity depending on cultivation technology // *Vladimir agricolist*. 2018. Vol. 84. No. 2. P. 28–31.

7. Turusov V. I., Kornilov I. M., Nuzhnaya N. A. Phytosanitary condition of sowings at different elements of agrolandscape // *Zemledelie*. 2011. No. 5. P. 41–42.

8. Priess G. L., Norsworthy J. K., Roberts T. L., Gbur E. E. Weed control and soybean injury from preplant vs. preemergence herbicide applications // *Weed Technology*. 2020. Vol. 34. P. 718–726. DOI: 10.1017/wet.2020.47.

9. Melander B., Munier-Jolain N., Charles R., Wirth J., Schwarz J., van der Weide R., Bonin L.,

Jensen P. K., Kudsk P. European perspectives on the adoption of nonchemical weed management in reduced-tillage systems for arable crops // *Weed Technology*. 2013. No. 27. Vol. 1. P. 231–240. DOI: 10.1614/WT-D-12-00066.1.

10. Bushnev A. S. Influence of soil treatment on its agricultural and physical qualities, sowings infestations and soybean yield on leached chernozem of the Western Ciscaucasus // *Oil Crops. Scientific and technical bulletin of V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops*. 2016. No. 3. P. 40–47.

11. Cardina J., Herms C. P., Doohan D. J. Crop rotation and tillage system effects on weed seedbanks // *Weed Sci.* 2009. Vol. 50. P. 448–460. DOI: 10.1614/0043-1745(2002)050[0448:CRATSE]2.0.CO;2

12. Milenko O. G. Impact of agrotechnical measures in the technology of soybean growing by drilling sowing method on weediness of agrophytocenosis and grain yield // *Legumes and Groat Crops*. 2016. Vol. 20. No. 4. P. 46–51.

13. Lachuga Y., Akhalaya B., Shogenov Y., Meskhi B., Rudoy D. Combined unit with automated adjustment of the grip width of the cultivator paw // In book: *Lecture Notes in Networks and Systems*. Cham: Springer, 2023. Vol. 509. P. 1461–1466. DOI: 10.1007/978-3-031-11058-0_147.

14. Gulyaev V. M., Zudilin S. N., Gulyaeva N. V. Influence of the basic soil cultivation on agrophysical indicators soil fertility in soybeans // *Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (Izvestia RAS SamSC)*. 2014. Vol. 16. No. 5 (3). P. 1090–1092.

15. Nemchenko V. V., Rybina L. D., Kopylov A.N., Zamyatin A. A. Combating crop contamination with resource-saving technologies in agriculture of the Trans-Urals // *Zemledelie*. 2008. No. 8. P. 38–40.

16. Lysenko N. N. Herbicides in soy crops // *Bulletin of Agrarian Science*. 2018. No. 1. Vol. 71. P. 19–28. DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.2.19.

17. Lachuga Y., Akhalaya B., Shogenov Y., Meskhi B., Rudoy D. Tillage device of precision processing with pulsed blows of compressed air // In book: *Lecture Notes in Networks and Systems*. Cham: Springer, 2023. Vol. 510. P. 1897–1904. DOI: 10.1007/978-3-031-11051-1_195.

18. Lachuga Y., Meskhi B., Pakhomov V., Semenikhina Y., Kambulov S., Rudoy D., Maltseva T. Experience in the cultivation of a new perennial cereal crop – trititrigia in the conditions of South of the Rostov Region // *Agriculture*. 2023. Vol. 13. Art. No. 605. DOI: 10.3390/agriculture13030605.

19. Krasnova E. A., Rzaeva V. V. Influence of methods of basic soil tillage on the contamination of soybean crops in western Siberia // *Agrarian Bulletin of the Urals*. 2019. No. 5. Vol. 184. P. 4–8. DOI: 10.32417/article_5d5151b13c3e81.50736248.

20. Kurdyukova O. N. Weed infestation of crops and short rotating crops productivity in the steppe zone // *Bulletin of KSAU*. 2022. No. 7. Vol. 184. P. 69–76. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-69-76.

21. Timoshyn N. N., Baranovskiy A. V., Konoplya R. A. Potential soil contamination in short-rotation crop rotations and methods of its reduction // *Nauchnyi vestnik Luganskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. 2021. Vol. 13. No. 4. P. 67–73.

22. Feledyn-Szewczyk B., Smagacz J., Kwiatkowski C. A., Harasim E., Woźniak A. Weed flora and soil seed bank composition as affected by tillage system in three-year crop rotation // *Agriculture*. 2020. Vol. 10. Art. No. 186. DOI: 10.3390/agriculture10050186.

23. Koehler-Cole K., Proctor C. A., Elmore R. W., Wedin D. A. Spring-planted cover crops for weed control in soybean // *Renewable Agriculture and Food Systems*. 2021. Vol. 5. No. 36. P. 501–508. DOI: 10.1017/S1742170521000107.

24. Kumari A., Price A. J., Korres N. E., Gamble A., Li S. Influence of a cereal rye cover crop on the critical period for weed control in soybean // *Weed Technology*. 2023. Vol. 1. No. 37. P. 25–33. DOI: 10.1017/wet.2022.100.

25. Nunes J. J., Arneson N. J., DeWerff R. P., Ruark M., Shawn C., Damon S., Rodrigo W. Planting into a living cover crop alters preemergence herbicide dynamics and can reduce soybean yield // *Weed Technology*. 2023. Vol. 3. No. 37. P. 226–235. DOI: 10.1017/wet.2023.41.

26. Hodgskiss C. L., Young B. G., Armstrong S. D., Johnson W. G. Utilizing cover crops for weed suppression within buffer areas of 2,4-D-resistant soybean // *Weed Technology*. 2022. Vol. 1. No. 36. P. 118–129. DOI: 10.1017/wet.2021.84.

27. Rasool G., Mahajan G., Yadav R., Hanif Z., Chauhan B.S. Row spacing is more important than seeding rate for increasing Rhodes grass (*Chloris gayana*) control and grain yield in soybean (*Glycine max*) // *Crop and Pasture Science*. 2017. Vol. 7. No. 68. Art. No. 620. DOI: 10.1071/CP17229.

28. Schreier H., Bish M., Bradley K. W. The impact of electrocution treatments on weed control and weed seed viability in soybean // *Weed Technology*. 2022. Vol. 4. No. 36. P. 481–489. DOI:

10.1017/wet.2022.56.

29. Melnikova O. V., Torikov V. E., Osipov A. A. The change of weed vegetation species composition in agrophytocenosis with different field crops cultivation technologies // Vestnik of the Bryansk State Agricultural Academy. 2019. Vol. 71. No. 1. P. 32–38.

30. Fisyunov A. V. Methodological recommendations for taking into account the contamination of crops and soil in field experiments. Kursk: VNIIZiZPE, 1983. P. 64.

31. Fetyukhin I. V., Avdeenko A. P., Avdeenko S. S., Ryabtseva N. A., Chernenko V. V. Methods of accounting for the structure of the weed component in agrophytocenoses. Persianovsky: Don State Agrarian University, 2018. P. 76.

32. Perfiliev, N. V., Vyushina O. A., Timofeev V. N. Ratio of weed species under the influence of crop rotation types and tillage system under conditions of the North Trans-Urals // Achievements of science and technology in agro-industrial complex. 2018. Vol. 32. No. 5. P. 35–40. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-10509. EDN: XROGYH.

33. Morozov A. N., Dubovik D. V., Ilyin B. S. Influence of primary tillage methods on soybean weed infestation, yield and grain quality // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2022. No. 2(30). P. 74–85. EDN: KYMTZF.

34. Zubarev Yu. N., Kuznetsova E. A. The effect of treatment on the weediness of crops and the yield of soybean seeds in the Middle Preduralie // Perm Agrarian Journal. 2021. No. 4(36). P. 46–51. DOI: 10.47737/2307-2873_2021_36_46. EDN: DFJRSC.

35. Knyazeva D. B., Knyazev B. M., Tiev R. A. Application of herbicides on soybean crops // Proceedings of the Kuban State Agrarian University. 2022. No. 96. P. 118–122. DOI: 10.21515/1999-1703-96-118-122. EDN: JREFHE.

36. Spiridonov Yu. Ya., Budykov N. I., Dudkin I. V. Influence of various weed control measures in crop rotation on the final field's clogging // Agrohimia. 2020. No. 12. P. 38–44. DOI: 10.31857/S0002188120120108. EDN: OOFJRK.

37. Podlesniy D. S., Semenikhina Y. A., Kambulov S. I., Ivanova T.A., Chikrizova V.B. Contamination of crops with various methods of soil cultivation // International Scientific and Practical Conference “Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture”. 2022. Vol. 979. Art. No. 012069. DOI: 10.1088/1755-1315/979/1/012069. EDN: TLECUP.

UDC 633.34:632.51:631.51.01

Semenikhina Yu. A., Kambulov S. I., Demina E. B., Polushkin O. A., Rykov V. B.

WEEDINESS OF SOYBEAN CROPS UNDER DIFFERENT TILLAGE METHODS

Summary. Soybean (*Glycine max*) is a weakly competing crop in relation to weeds. In the agricultural system, when cultivating soybeans, special attention is paid to the method of basic tillage. The purpose of the research was to evaluate the impact of various methods of basic tillage on the weediness of *G.max* crops in the context of a long-term stationary experiment. The research studies were carried out in 2020–2022 in the stationary field experiment at the Agricultural Research Center “Donskoy” in the second rotation of the leguminous crop rotation. The following methods of tillage were studied: flat-cut, layered, dump plowing and no-till. The species composition, number and mass of weeds were taken into account in the phase of the true leaf at the third node of the soybean (first accounting) and in the phase of fruit and seed development (second accounting). On average, over the years of research, the lowest weed infestation of soybean crops during the first accounting was observed in a plot without tillage (no-till). The flat-cut, layered and dump plowing tillage methods, on the contrary, resulted in an increase in the total number of weeds by 6.6–8.9 times. Furthermore, their raw and dry masses were found to be 11.3–13.5 and 9.0–10.6 times higher, respectively. During the second accounting, the lowest number of weeds was also observed in the plot without tillage, which was 10.2–12.0 times lower than that observed in the context of flat-cut, layered and dump plowing. At the same time, the raw and dry masses of weeds in the mentioned plots relative to that of without tillage were 1.5–2.6 and 1.2–2.7 times higher, respectively.

Keywords: *Glycine max*, weed plants, methods of soil tillage.

Семенихина Юлия Александровна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: semenixina1982@mail.ru.

Камбулов Сергей Иванович, доктор технических наук, главный научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; профессор кафедры Технологии и оборудование переработки продукции АПК, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail: kambulov.s@mail.ru.

Дёмина Елена Борисовна, ведущий инженер отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14, e-mail: alena-200179.79@mail.ru.

Полушкин Олег Алексеевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры Теоретической и прикладной механика, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail: polushckinol@yandex.ru.

Рыков Виктор Борисович, доктор технических наук, главный научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; профессор кафедры Технологии и оборудование переработки продукции АПК, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail: rykovvb@mail.ru.

Semenikhina Yulia Aleksandrovna, Cand. Sc. (Tech.), senior researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: semenixina1982@mail.ru.

Kambulov Sergey Ivanovich, Dr. Sc. (Tech.), chief researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; professor of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: kambulov.s@mail.ru.

Demina Elena Borisovna, leading engineer of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia, e-mail: alena-200179.79@mail.ru.

Polushkin Oleg Alekseyevich, Dr. Sc. (Tech.), professor of the Department of “Theoretical and Applied Mechanics”; FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: polushckinol@yandex.ru.

Rykov Viktor Borisovich, Dr. Sc. (Tech.), chief researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; professor of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: rykovvb@mail.ru.

Работа выполнена по теме Государственного задания 0505-2022-0006 «Разработать методологию ресурсосбережения при формировании машинных технологий на основе новых машин и рабочих органов для возделывания и уборки основных сельскохозяйственных культур в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 06.04.2024.

Дата принятия к печати – 06.08.2024.